

DOI: 10.5281/zenodo.17954111

EFEITOS DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A (TBA) NA REABILITAÇÃO PÓS-ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

Heloiza Araujo Rosa¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Souza Morais¹; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O AVE constitui uma das principais causas de incapacitação motora no âmbito mundial, demandando intervenções multidisciplinares para otimização da recuperação funcional. Neste contexto, novas práticas terapêuticas emergem como recursos complementares que podem complementar as técnicas convencionais. A TBA é amplamente utilizada como recurso terapêutico para redução da espasticidade, promovendo melhora no desempenho motor. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão de literatura sobre os efeitos da aplicação da TBA em pacientes pós-AVE e discutir os resultados obtidos quando associada a programas de reabilitação. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada nas bases de dados Lilacs, Scielo e PubMed. Os descritores utilizados foram “espasticidade”; “toxina botulínica” e “desempenho físico”, contemplando publicações entre 2020 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem os efeitos e benefícios da aplicação da TBA no processo de recuperação pós-AVE. Foram excluídos os estudos incompletos ou que não apresentavam o texto disponível na íntegra. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir da análise dos estudos selecionados, verificou-se que em todas as intervenções o bloqueio da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular promoveu o relaxamento temporário da musculatura espástica. O grupo que recebeu uma injeção de 300 UI de TBA evidenciou efeitos significativos na redução da espasticidade muscular e na melhora da funcionalidade motora associada ao programa de reabilitação. Ademais, verificou-se redução do tônus muscular com melhoras no alinhamento postural, aumento da amplitude de movimento e melhora nas atividades funcionais. Entre os benefícios observados destacaram-se ainda, a diminuição de edemas periféricos, a preservação da integridade tecidual e o estímulo à microcirculação com melhora da nutrição e oxigenação de tecidos comprometidos. Essa combinação promoveu melhoras no desempenho funcional e melhor controle motor voluntário. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, a associação da TBA como método terapêutico mostra-se promissora para aprimorar o desempenho físico de pacientes pós-AVE. Seus efeitos no desempenho motor indicam benefícios consistentes em diferentes fases do processo reabilitativo. No entanto, a condução de pesquisas longitudinais é essencial para determinar a persistência dos efeitos da TBA ao longo do processo de reabilitação.

Descritores: Espasticidade; Funcionalidade; Bloqueio; Botox.